

O'RXUN-YENISEY BITIKLARIDA TA'LIM-TARBIYA TO'G'RIDAGI FIKRLARNING YORITILISHI VA ULARNING TARBIYAVIY AHAMIYATI

Hayitov Hamza Ahmadovich,
BuxDUPI o'qituvchisi (Phd)
Tohirova Barchinoy Sodiq qizi,
BuxDUPI 1-kurs talabasi

Annotatsiya: ushbu maqolada O'rxun-Yenisey bitiklarida ta'lim-tarbiya to'g'risidagi fikrlarning yoritilishi va ularning tarbiyaviy ahamiyati ilmiy-nazariy tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: turk-rumiy yozuvi, runiy yozuvi, dulbarchin yozuvi, optimizm "Irq yozuvlari" (Ta'birnoma), V.Tomsan, N.M.Yadrinsev, O'rxun-Yenisey bitigi, "Irq bitigi", xoqon, Bilga xoqon, Kultegin, yodnoma, qadimgi turkey til, A.Qayumov, N.Qayumov, N.Mallaev, Oybek va hokazo.

Yosh avlod tarbiyasi bugungi davrda dolzarb muammo hisoblanadi. Bunda turkey xalqlarning yozma ma'rifiy yodgorliklarining o'rni va ahamiyati bor.

Turkiy xalqlarning yozma ma'rifiy yodgorliklari o'zaiga xos xususiyatiga ega bo'lib, pedagogika tarixi, xususan, yosh avlod tarbiyasida muhim ahamiyat kasb etadi. Bular "O'rxun-Yenisey yodgorliklari" "Irq yozuvlari" (Ta'birnoma) kabi manbalar bo'lib, ulardan yangi davr kishisini tarbiyalashda foydalanish muhim vazifalardan sanaladi.

Eng qadimgi turkiy tilda yaratilgan va turk-rumiy yozuvida bitilgan O'rxun-Yenisey bitiklarini "toshlarga bitilgan kitoblar" ham deb ataydilar. O'ziga xos xat (yozuv)da bitilgan bu bitiklar eramizning VI-VIII asrlarda yozib qoldirilgan. Toshlarga bitilgan mazkur yodgorliklar ta'lim-tarbiyaga oid qimmatli ma'lumotlarni beradi.

O'rxun-Yenisey yodgorliklari dastlab Yenisey havzasida, so'ngra Mo'g'ulistonning O'rxun daryosi bo'yida topilib, ushbu yozuvlarni 1893-yilda birinchi bo'lib daniyalik olim Vilgelm Tomson o'qigan. V.Tomsondan keyin so'ng olimlar N.M.Yadrinsev, V.V.Radlovlar mazkur manbalarni izlab topib, o'qishga muvaffaq bo'ldilar.

O'rxun-Yenisey yodgorliklari S.E.M alov hamda I.V.Steblevalar tomonidan rus tiliga tarjima qilingan. O'zbekistonda Oybek, O.Sharafiddinov, N.Mallaev, Aziz Qayumov va N.Rahmonovlar O'rxun-Yenisey bitiklari ustida tadqiqot ishlarini olib bordilar va ushbu manbaning ta'lim va tarbiya ishlarini yo'lga qo'yishdagi ahamiyatini yoritib berdilar.

Ma'lumki, eramizning VI asri o'rtalariga kelib Oltoy, Yettisuv, va Markaziy Osiyo xududlarida yashovchi turk qabilalaridan iborat Turk xoqonligi davlati tarkib topdi. Bu xoqonlik g'arbdan Vizantiya, janubdan Eron va Hindiston, sharqdan Xitoy bilan chegaralangan. Turk xoqonligi Turkyut deb ham atalgan. Xoqonlik 604-yilda Sharqiy va G'arbiy Xoqonlikka ajralgan. Eramizning 745-yiliga kelib esa turk Xoqonligi barham topgan.

Turk xoqonligi asosan 3 kishi: Bilga xoqon (Mog'iliyon) - Xoqon, Kultegin - sarkarda, To'nyuq esa - vazir bo'lib, ularning hamkorligida boshqarilgan davlat ushbu davrda ijtimoiy va iqtisodiy jihatdan taraqqiy topgan.

Bitiktoshlarda turk xoqonlarining yurishlari, yurishlar davrida alp kishilar, sarkardalar tomonidan ko'rsatgan jasoratlar, ulkarning bilimli, mard, xalqparvar ekanliklari bayon etiladi, o'z vatanning mustaqilligi uchun kurashish, xalqni asoratdan olib chiqish, ularning birdamligini ta'minlash Xoqonlar Bo'min, Istami, Eltarish, Eltarining o'g'illari - Bilga Xoqon, lashkarboshisi Kultegin, ma'naviy otalari To'nyuqqlarning zimmasiga tushgani hikoya qilinadi. Masalan, Kultegin bitigida uning ta'rifi berilgan. Kultegin xalqparvar, tadbirkor, xalqning kelgusi taqdirini ham o'ylaydigan jonkuyar sarkarda sifatida ta'riflanadi. U o'z jonidan vatan taqdiri, xalq manfaatini yuqori qo'ygan shaxs. Kultegin Eltarish Xoqonining kichik o'g'li. U 713-yil 27-fevralda qirq yeti yoshida vafot etadi. Bitiktosh 732-yilda o'rnatilgan. Ushbu bitiktosh dav barcha voqealar Kulteginning akasi Bilga xoqon tilidan hikoya qilinadi. Uning asli ismi Mo'g'ilyon bo'lgan. Bitigini Kulteginning jiyani Yo'llug' tegin yozgan. Demak, bitigining muallifi ham ma'lum.

Kultegin bitigida Bilga Xoqonning og'a-inilari va qarindoshlar-urug'lariga murojaat qilib, ularning xatolari tufayli turk elide ko'p falokatlar yuz berganini bayon etganligi ifodalanadi. Turkiylarning harbiy yurishlari, ularga qo'shni bo'lgan tabg'achlarning bosqinchiligi tufayli xalq boshiga tushgan kulfatlar haqida so'z boradi, shuningdek, xalqning yolg'onchilik, firibgarlik qurboni bo'lganligi ta'kidlanadi: "Oltin, kumush, ichkilik, ipakni shuncha hisobsiz berayotgan Tabg'ach xalqi so'zi shirin, ipak kiyimi nafis ekan. Shirin so'zi, ipak kiyimi bilan aldab, yiroq xalqni shu xilda yaqinlashtirar ekan. Yaxshi qo'shni bo'lgandan keyin yovuz ilmni u yerda o'rganar ekan.

Yaxshi, dono kishini, yaxshi alp kishini yo'latmas ekan. Biror kishi aldasa, urug'ni, xalqi, uyi, yopinchig'igacha qo'ymas ekan. Shirin so'ziga, nafis ipagiga aldanib, ko'pturk xalqi o'lding... Turk xalqining ayrimini u yerda yovuz kishi shunday pishiqlar ekan: yiroq bo'lsa yomon ipak beradi, yaqin

bo'lsa yaxshi debo beradi. Ilmsiz kishilar bunga ishonib, unga yaqinlashdilar va ko'plari o'ldilar." Xoqon tomonidan xalqqa qilingan murojaatda turkiy xalqlarni hokimiyatni mustahkamlash o'zaro urushlarga chek qo'yish, tinch-totuv bo'lib yashashga undashdek ezgu masad ham yotadi.

Xulosa qilib aytganda, O'rxun-Enasoy bitiklari insoniyatni vatanga bo'lgan ehtiromini, tarixiy tarqqiyot mobaynida davlatchilikning ilk namunasi sifatida tarbiyaviy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mamarasul Jumaboyev. Bolalar adabiyoti (darslik-majmua). Toshkent, "O'qituvchi" nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2013.
2. Umumiy o'rta ta'limning Milliy o'quv dasturi. Ona tili (1-11-sinf). O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi.
3. D.B.Axmedova, M.A.Shodiyeva. Boshlang'ich ta'limda didaktik asarlar ustida ishlashning metodologik asoslari. Pedagogik ta'lim: Xalqaro tajriba va innovatsion yondashuvlar ilmiy-amaliy konferensiyasi. Buxoro, 2022.
4. Amonov U. S. O'qish darslarida maqol janridan foydalanish usullari va ahamiyati: DOI: 10.53885/edinres. 2021.53. 34.124 US
5. O.R.Avezov. [Ekstrennaya psixologicheskaya pomosh v ekstremalnih situatsiyax](#). Vestnik integrativnoy psixologii 4 (No. 21), 34-37.
6. Nigora Adizova Baxtiyorovna. 3-4-sinf ona tili darslarida qo'llanadigan tayanch kompetensiyalar. Journal of Advanced Research and Stability. Volume: 02 Issue: 01 | 2022
7. Rakhmonovich, Adizov Bakhtiyor, and Nodira Adizova Bakhtiyorovna. "linguistic classification of toponyms of bukhara district." Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (*EJEDL*) 2.09 (2021): 1-
8. Safarov F. S. et al. The effect of a tissue biostimulator on embryonic and post-embryonic development of lambs //Uchen. Zap-azerb. sel'.-khodz.-Inst. Ser. zhivot. – 1970. – №. 2. – C. 38-41.
9. Hayitov H. A. Sharq mumtoz adabiyotida ohang talqini //Мировая наука. – 2019. – №. 8. – C. 3-5.
10. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. [An integrated approach to the use of pedagogical technologies in primary school mathematics](#)// Middle European Scientific Bulletin. [Volume 8](#), January 2021, 174
11. Ergashovna S. G. Formation of concepts about length in primary school students, developing length measuring skills. – 2021.
12. Джураева С. Н., Дустова Д. С. Способы воспитания личных качеств у студентов педагогической специальности //Academy. – 2019. – №. 6 (45). – C. 96-98
13. O'ktamovna X. N. O'zbek romanlarida tarixiy inversiyani berish usullari va vositalari //Барқарорлик ва Етакчи Тадқиқотлар онлайн илмий журнали. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – C. 430-433.
14. Хаитов Х. Адабиётда кулгидан фойдаланиш анъанасининг асослари //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 3/5. – C. 49-52.
15. Ҳайитов Ҳ. А. Лўли номи билан боғлиқ латифаларнинг ўзига хос хусусиятлари //Интернаука. – 2021. – №. 17-4. – C. 51-52.
16. Ahmadovich H. H. Expression of Folklorisms in the Works of Ghafur Ghulam //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2022. – Т. 14. – C. 101-105.
17. Akhmadovich H. H. Khoja nasriddin afandi as people's hero //academica: an international multidisciplinary research journal. – 2021. – Т. 11. – №. 2. – C. 1562-1565.
18. Ruzieva S. MOHIR-U MEHR-U MAHORAT //Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali. – 2021. – Т. 1. – №. 1.мм.

BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'ZBEK QISSALARI TAHLILINING INNOVATSION USULLARI

**Hayitov Hamza Ahmadovich,
BuxDUPI dotsenti
Amonova Shahlo Aminovna,
BuxDUPI 1- bosqich magistranti
Annotatsiya:**

Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilariga o'zbek qissalarining g'oyaviy badiiy tahlil qilish ilmiy nazariy talqin qilingan.

Tayanch so'zlar: Obraz va obrazlilik, qahramon, metod, xilma-xillik, zamon va makon, adabiy qahramon, tabiat tasviri, IMAK texnologiyasi, Skarabey texnologiyasi, shakl va mazmun, To'maris, Doro, massagetlar va h.k.